

IDEONIMLARNING LEKSIK VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Nilufar MUHIDDINOVA,

Ilmiy rahbar: f.f.n. R.S. Nuritdinova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511711>

Atoqli otlar bir tip yoki jinsga mansub obyektlar, narsa va hodisalardan bittasini alohida ajratib yakka holda nomlash asosida, uning boshqalaridan farqlash ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan lisoniy birliklardir. Borliqdagi mavjudotlarni umumlashtirib, tipiklashtirib nomlash (turdoş otlar) qanchalik zarur va muhim bo'lsa, bunday narsalardan bittasini alohida, yakka olingan holda nomlash (atoqli otlar) ham shunchalik zaruriy obyektiv ehtiyojdir. Atoqli otlar ham xuddi turdoş otlar kabi tilning kommunikativ talabini qondirish maqsadida paydo bo'lgan onomastik birliklardir.

Har qanday xalq tarixida muayyan tarixiy qimmatga ega bo'lgan badiiy, ilmiy, san'at asarlari yaratiladi, hujjat qabul qilinadi. Shuningdek, xalq tarixida ulkan o'zgarishlarga olib kelgan davrlar, tarixiy bosqichlar, o'zgarishlar bo'ladi. Mana shunday xususiyatlar ba'zi yakka olingan nodir qurollar, asbob-uskunalar uchun ham tegishlidir.

Keltirilgan narsalar, voqea-hodisalar, asarlarga maxsus nomlar beriladi, ular ajratib ataladi, nomlanadi. Mana shu nomlar onomastikada ideonimlar deb yuritiladi. "Ideonim (yun. idea – g'oya + onoma – atoqli ot) – tarixiy asarlar, hujjatlar atoqli oti"¹. Demak, ideonim insonning aqliy, g'oyaviy va badiiy faoliyati mahsuli bo'lgan narsalar bir donasining atoqli otidir.

Ideonim makroko'lami ancha keng tushuncha bo'lib, unga ktemotonim, dokumentonim, xrononim, geortonim, gemeronim, biblionim, artionim, poetonim, musiqa san'ati asarlari atoqli oti kiradi.

Keltirilgan tip atoqli otlar ideonim makroko'lamiga uch xususiyatiga ko'ra birlashadi:

- 1) ular o'zida muayyan g'oyani tashiydi;
- 2) xalq tarixi uchun alohida qimmatga ega bo'ladi;
- 3) alohida (yakka) olingan bir dona narsa, hodisa, obyekt nomi bo'ladi.

Ideonimlar onomastikaning yetarli tadqiq qilinmagan. Ular tarkibiga kiruvchi atoqli ot tiplari ham to'liq belgilangan emas.

Ideonim makroko'lamiga kiruvchi atoqli ot tiplari quyidagilar.

1. Ktematonimlar. Onomastik terminlarning izohli lug'atida "Ktematonim – xalq tarixi, madaniyati uchun ma'lum ahamiyatga molik bo'lgan ba'zi yakka nusxadagi nodir qurollar, asbob-uskunalar, buyumlarning atoqli oti xrematonim deb izohlanadi (O'OTIL, 41-bet). N.V.Podolskaya ktematonim termini ma'nosini alohida izohlamagan va xrematonim termini izohiga havola qilgan. Xrematonim va ktematonim terminlari anglatuvchi ma'nolar deyarli bir xildir: "Xrematonim (yun. xrematos – narsa, buyum + onoma – atoqli ot) – xalq tarixi, madaniyati, kasb-kori uchun ahamiyatli bo'lgan noyob qurollar, asbob-uskunalar, san'at va musiqa asarlari, qimmatbaho toshlar noyob nusxasining atoqli oti" (O'OTIL, 90-bet).

Onomastik tadqiqotlarda ktematonim termini ma'nosi va uning tarkibiga kiruvchi onomastik birliklar xilma-xil, ko'p holda doirasi keng tushunilmoqda Bizning nazarimizda, ktematonim tushunchasini chegaralash va uning tarkibiga kiruvchi atoqli otlarni quyidagilardan iborat deb bilish maqsadga muvofiqdir:

1) tarixiy, madaniy qimmatga ega bo'lgan ba'zi yakka nusxadagi qurollar, asboblar, zebu ziynat buyumlari, qimmatbaho toshlarning atoqli oti. Ba'zi tarixiy yozma manbalarda, folklorda toshlarning atoqli oti uchraydi: Yada toshi, Sigur toshi – ko'zmunchoq yoki tumor bo'lsa kerak

deb taxmin qilinadi (“Avesto”), Sangi la’nat toshi, Sangi Juman xarsangi, “Oshiq-ma’shuq” toshi, “Quruq” toshi, “Bahrom olovi”// Ozari Bahrom – Erondagi yetti mashhur otashkadalardan biri (Avesto); Funduqiy joynamozi (Bux.tar., 101), Isrofil karnayi (Samariya, 53), G’itrif kumushi (tanga, Bux.tar., 114),

2) rassomchilik san’ati asarlarining atoqli oti: “Buxoro timi”, “Xivalik qiz”, “Dugonalar” (P.Benkov); “O’tovda”, “Moviy manzara”, “Tungi sug’orish”, “Chirchiq vodiysida”, “Qadrdon dalalar” (O’.Tansiqboyev) va b.;

3) musiqa san’ati asarlari nomi: a) kuylar nomi: “G’alaba”, “Alyor” (S.Yudakov); “Mo’g’ulchai navo”, “Talqini ushshoq”, “Bayot uforisi”, “Munojot”, “Ushshoq”, “Zikri ushshoq”, “Abadiy xotira” rekviyemi (M.Burhonov), “Qahramonlik” simfoniyasi (M.Tojiyev) va b.; b) qo’shiq (ashulalar) nomi: “Muxammas”, “Saqil”, “Tarona”, “Suvoriy” va b.;

4) sahna asarlari (opera, libretto, balet, pesa) nomi: “Oyjamol” (I.Hamroyev), “Yoriltosh” operasi (S.Boboyev), “Al-Farg’oniy” operasi (M.Bafoyev), “Afsonalar vodiysida” baleti (U.Musayev), “Sohibqiron” pesasi (A.Oripov), “Chimildiq” pesasi (E.Xushvaqtoqov);

5) raqs va o’yinlar nomi: “Beshqarsak”, “Chittigul”, “Katta o’yin”, “Farg’onacha”, “Farg’ona ruboiysi”, “Nozli”, “Laylo”, “Orazibon”, “Go’zal”, “Tong malikasi”, “Intizor”, “Gulruh”, “Dil kuylasin”, “Nozanin”, “Munojot”, “Larzon”, “Lazgi”, “Tanovar”, “Rohat” va b.;

6) haykaltaroshlik asarlari nomi: “Tush vaqti”, “Suvchi Uzoqov” (A.Boymatov), “Navoiy portreti”, “Ulug’bek”, “Mashrab”, “Kurash”, “Raqs”, “Chavondoq” (T.Toshxo’jayev asarlari), “Ayol”, “Oqqush”, “Avesto” (J.Qutlimurodov asarlari); “Temur Malik”, “Behzod” (M.Mirtojiyev asarlari) va b.

Hozirgi o’zbek tili atoqli otlarga nihoyatda boy bo’lib, ular bu til leksikasi tizimida o’ziga xos onomastik qatlamni tashkil qiladi. Jonli va jonli deb tasavvur qilinadigan mavjudotlar atoqli otlari ko’lami va jonsiz obyektlarning atoqli otlari ko’lamiga ajratilgan holda tadqiq qilish maqsadga muvofiq.

Jonsiz obyektlarning atoqli otlari ko’lamiga kiruvchi atoqli ot guruhlari jonli mavjud otlar atoqli oti ko’lamiga kiruvchi atoqli ot tiplariga nisbatan miqdoran ko’pdir. Ammo jonli mavjudotlar atoqli otlarini tashkil qiladigan onomastik birliklar jonsiz obyektlarning atoqli otlari yig’indisiga nisbatan miqdoran ustun turadi va bir necha o’n minglab atoqli otlarni o’z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begmatov E., Uluqov N. O’zbek onomastikasi terminlarining izohli lug’ati. – Namangan, 2006. – B. 33.;
2. Oxunov N. Ideonimlar va ularni o’rganishga doir / Ta’lim va texnologiya. Ilmiy uslubiy maqolalar to’plami. – Farg’ona: Farg’ona, 2006. – B.49-52.
3. Superanskaya A.V. Apellyativ – onoma / Imya naritsatelnoye i sobstvennoye. – M.: Nauka, 1978. – S. 25.
4. Begmatov E., Uluqov N. Keltirilgan lug’at. – B.41.
5. Podolskaya N.V. Slovar ruskoy onomasticheskoy terminologii. – S. 110.
6. Begmatov E., Uluqov N. O’zbek onomastikasi terminlarining izohli lug’ati. – Namangan, 2006. – B. 90.
7. Sattorov M. O’zbek udumlari. – Toshkent: Fan, 1993. – B. 146.
8. Umirov S. O’sha yerda. – B. 29. 156.